

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**REPRESENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM FILM RANAH 3
WARNA
KARYA AHMAD FUADI**

(Analisis Semiotika Roland Barthes)

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh :

Jihan Marsyah Azzahrah

NIM : 04020124032

Dosen Pembimbing :

Sri Wahyuningsih, M.Pd

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

**UNIVERSITAS NEGERI ISLAM SUNAN AMPEL SURABAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Jihan Marsyah Azzahrah

NIM : 04020124032

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Judul : ***REPRESENTASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM FILM RANAH
3 WARNA KARYA AHMAD FUADI***

Proposal penelitian ini telah kami setujui untuk diajukan pada ujian seminar proposal skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, 06 November 2024

Telah disetujui oleh

Dosen Pembimbing

Sri Wahyuningsih, M. Pd.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Akhiruzzaman Nabi Muhammad saw. Atas karunia nikmat-Nya peneliti mampu menyelesaikan proposal ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Rasa syukur yang sangat besar atas terselesaikannya proposal skripsi yang berjudul ***“RANAH 3 WARNA”***. Peneliti masih tetap menyadari bahwa dalam proposal ini masih sangat membutuhkan kritik saran yang membangun untuk kebaikan kedepannya.

Peneliti juga mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Sri Wahyuningsih, M.Pd, selaku dosen pembimbing dan juga banyak pihak yang sudah membantu baik secara langsung atau tidak langsung, berupa materi, dukungan dan do'a yang belum bisa saya sebut satu persatu.

Penelitian ini memuat pembahasan dengan objek yang akan diteliti adalah film ranah 3 warna. Harapan penulis, semoga penelitian bisa memberikan manfaat bagi para pembaca dan bagi penulis sendiri.

A. Latar Belakang

Perfilman Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami kemajuan yang signifikan, hal tersebut tercermin dari banyak film baru yang meramaikan bioskop di seluruh Indonesia. Film bukan hanya menjadi sarana hiburan semata, namun juga dapat menjadi media pendidikan apabila mengandung nilai-nilai edukasi yang dapat dipelajari oleh masyarakat umum. Film yang membawa muatan pesan moral, inspiratif, serta memiliki jangkauan yang luas, seperti yang ditunjukkan dalam film *Ranah 3 Warna* penting untuk menjadi sorotan. *Ranah 3 Warna* adalah sebuah film yang diadaptasi dari novel karya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi, S.IP, M.A seorang novelis, pekerja sosial, dan mantan wartawan dari Indonesia. Ahmad Fuadi penulis asal Bayur Maninjau, Sumatera Barat ia memiliki pengalaman hidup yang juga sama persis dengan apa yang ia tulis, hal ini diketahui ia pernah merantau untuk mengenyam pendidikan di pulau Jawa dan masuk ke lembaga pesantren. Fuadi kecil tak hanya belajar pendidikan agama namun juga pendidikan umum, sehingga walaupun pendidikan akhirat dapat dikatakan mumpuni secara keilmuan namun ilmu duniawi juga ia dapatkan.

Film *Ranah 3 Warna* menjadi menarik untuk diteliti karena mengangkat nilai-nilai religius, terutama dalam konteks membentuk karakter oleh masyarakat Minangkabau yang didasarkan pada nilai-nilai, adat istiadat, dan Agama Islam yang mendalam sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Film ini memiliki prinsip “Adat Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah” yang menggambarkan adat dan syariat di Minangkabau sebagai benteng kehidupan dunia dan akhirat bagi masyarakat di sana, memberikan dimensi yang mendalam pada representasi nilai-nilai Islam pada film ini.¹ *Ranah 3 Warna* membawa penonton melalui perjalanan pemeran utama dalam film ini, Alif, yang merantau ke Amerika untuk melanjutkan studi. Film ini memiliki kisah yang mencerminkan semangat belajar Alif yang terinspirasi oleh tokoh idolanya, BJ, Habibie, melalui perjalanan tokoh Alif, film ini tidak hanya mengeksplorasi kehidupan santri di pondok pesantren, tetapi juga merangkum nilai-nilai keberanian dan kesabaran.² Film ini mengusung moto “Man Shobaro Zhafiro”, yang berarti siapa yang bersabar akan memperoleh keberuntungan. Alif memiliki motivasi yang bersumber dari pondok Alif, Pondok Madani, memberikan dimensi Islami pada narasi film ini.

Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Abdallah Aqil Alafi pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa film “*Miracle in Cell No.7*”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis teori Semiotik Roland Barthes yang terdiri dari tanda, petanda, denotatif, konotatif, dan mitos. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu film “*Miracle in Cell No.7*”. Objek penelitian saya berupa film “*Ranah 3 Warna*”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori Semiotik Roland Barthes tetapi memiliki hasil pesan

¹ Adityo prakasa, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Tiga Warna*, Skripsi, Vol. 5 No 1 (Desember 2023) hal 1-2.

² Ridho Cahya akbari, *Analisis Semiotika Makna Kesabaran Dalam Film Tiga Warna*, Vol 2 No 6 (September 2023) hal 6

dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa adab menghargai orang tua, sikap optimis, teguh pendirian, mengedepankan adat dan syariat islam, serta semangat belajar, sedangkan peneliti terdahulu berupa pesan dakwah akidah, syariah, akhlak, dan kasih sayang.

Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Shofiyah Nurul Imtina pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa film “99 Nama Cinta”. Penelitian ini memiliki analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari tanda, objek, interpretant. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu film “99 Nama Cinta”. Objek penelitian saya menggunakan film “Ranah 3 Warna”. Perbedaan kedua berupa analisis teori, penelitian yang terdahulu menggunakan teori Charles Sanders Peirce. Penelitian saya menggunakan analisis teori Semiotik Roland Barthes dan memiliki pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa adab menghargai orang tua, sikap optimis, teguh pendirian, mengedepankan adat dan syariat islam, serta semangat belajar, sedangkan peneliti terdahulu berupa pesan dakwah sabar dalam menghadapi cobaan hidup, ajakan kebaikan, dan juga memberikan motivasi.

Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Fikri Afi Adani pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lirik lagu “Sebujuur Bangkai”. Penelitian ini memiliki analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari tanda, objek, interpretant. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lirik lagu “Sebujuur bangkai”. Objek penelitian saya menggunakan film “Ranah 3 Warna”. Perbedaan kedua berupa analisis teori, penelitian terdahulu menggunakan teori Charles Sanders Peirce. Penelitian saya menggunakan analisis teori Semiotik Roland Barthes. Dan memiliki pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa adab menghargai orang tua, sikap optimis, teguh pendirian, mengedepankan adat dan syariat islam, serta semangat belajar, sedangkan peneliti terdahulu berupa mengingatkan kepada kematian.

1. Pengertian Representasi

Daniel Danesi berpendapat bahwa representasi artinya sebuah penggunaan indikasi pada gambar, suara, serta lain sebagainya buat menghubungkan, melukiskan, meniru sesuatu yang bisa dirasakan, dimengerti, serta diimajinasikan ke pada bentuk fisik eksklusif. Representasi ialah sebuah konsep yang menghubungkan antara makna serta bahasa. Representasi jua bisa berarti memakai bahasa guna mengatakan sesuatu yang penuh arti pada orang lain. Representasi dapat juga diartikan bagian esensial asal proses di mana didapatkan serta diubah sang anggota kultur tadi. Berdasarkan Stuart Hall representasi wajib dipahami melalui peran aktif serta kreatif orang pada memaknai dunia. Representasi artinya jalan di mana makna diberikan pada hal-hal yang tergambar melalui gambaran atau bentuk lainnya di layar atau istilah-kata. Stuart Hall mendefinisikan bahwa sebuah gambaran bisa mempunyai

makna yang tidak selaras. Hall juga mengungkapkan bahwa tak terdapat jaminan gambaran tersebut akan berfungsi sebagaimana mereka diciptakan.³

2. Pengertian Nilai-Nilai Islam

Nilai-nilai Islam adalah suatu yang tak berbentuk yang ada di setiap insan, sebab nilai bisa disebut baik dan juga buruk. Nilai-nilai Islam dalam pesan dakwah memiliki beberapa aspek yang meliputi akidah, syariah dan ahlak. Aspek ini menjadi pengajaran dalam menjalankan kehidupan didunia. Aspek-aspek ini dapat membentuk suatu prinsip yang tidak dapat dipisahkan dan ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Nilai secara harfiah merupakan suatu gagasan pemikiran seseorang dalam menentukan setiap tindakan yang dianggap baik atau buruk kehidupannya. Dalam pengertian kepercayaan, istilah Islam berarti kepatuhan pada kehendak serta keamanan Allah SWT dan taat terhadap aturan-nya. Korelasi antara pengertian berdasarkan istilah dasar dan pengertian berdasarkan agama erat serta konkret sekali, yaitu "hanya dengan kepatuhan pada kehendak Allah serta tunduk pada aturan- hukumnya, seorang bisa mencapai kedamaian yang sesungguhnya serta memperoleh kesucian yang kekal". Islam artinya agama samawi terakhir di muka bumi.⁴

3. Pengertian Film

Film ialah audio visual yang di peruntukan guna menyampaikan pesan dan sekaligus merangsang penglihatan serta indera pendengaran. Dilihat dari ilmu komunikasi, film ialah media yang krusial yang berasal dari sistem yang dipergunakan oleh para individu atau kelompok ketika mengirim serta mendapatkan pesan (send and receive message). Selain sebagai hiburan, film juga mempunyai fungsi informatif, edukatif, serta jua persuasif. Film ialah salah satu media komunikasi yang paling efektif guna menyebarkan suatu pesan pada khalayak ramai dengan tujuan menyampaikan isu berguna yang dikemas pada bentuk audio visual serta bersifat hiburan. Cerita yang diangkat pada sebuah film ialah bentuk final dari khayalan yang dikembangkan oleh sang sutradara, tetapi tidak jarang film jua mengangkat tema sosial, kebudayaan, serta kepercayaan atau agama serta mencerminkan suatu kejadian yang tak banyak diketahui oleh masyarakat. Film diklaim lebih menjadi media hiburan dibanding sebagai media pembujuk. Akan tetapi film sebenarnya memiliki kekuatan bujukan atau persuasi yang kuat. Kritik publik serta adanya lembaga sensor menandakan bahwa sebenarnya film sangatlah berpengaruh. Sebab film memerlukan khalayak yang dalam jumlah besar, pasar luar negeri adalah asal pendapatan primer, dan karena control pemerintah selalu mengancam, para produser berusaha untuk tidak menyinggung perasaan siapapun.⁵

4. Semiotik model Roland Barthes

Konsep Semiotika Roland Barthes disebut dengan tatanan makna, yang meliputi makna primer atau denotasi (makna sebenarnya dalam kamus) dan makna sekunder atau konotasi (makna atau makna yang muncul melalui pengalaman budaya dan pribadi). Dalam pandangan Mulyana, lingkungan komunikator merupakan suatu sistem yang pengaruhnya

³ Adityo prakasa, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Tiga Warna*, Skripsi, Vol. 5 No 1 (Desember 2023) hal 19

⁴ Ibid., 7

⁵ Ibid., 31-32

cukup besar, karena baik lingkungan maupun objek dapat mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Konotasi, Barthes menjelaskan, sama saja dengan operasi ideologis, yang disebutnya mitos.

Kunci penting dari konsep semiotika Roland Barthes adalah konotasi. Menurut Indiawan Seto, Barthes menggunakan model ini untuk menjelaskan bahwa pemaknaan tahap pertama adalah hubungan antara penanda (ekspresi) dan petanda (isi) dalam sebuah tanda dengan realitas eksternal. Semiotika Roland Barthes mempelajari tentang bagaimana kemanusiaan dalam memaknai dalam hal (humanity and things). Basis dari semua komunikasi adalah tanda. Suatu tanda menunjukkan suatu selain diri sendiri dan maknanya. Dan makna adalah korelasi antara idea dan tanda. Semiotika menganalisis memaknai tanda dengan melalui sistem pemaknaan denotatif (pemaknaan secara konseptual dan bersifat objektif), konotatif (pemaknaan kias atau bukan yang sebenarnya dan dipengaruhi oleh nilai dan norma) dan juga mitos.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Apa nilai-nilai Islam dalam film Ranah 3 Warna
2. Bagaimana analisis Semiotika Roland Barthes dalam menunjukkan nilai-nilai Islam dalam film Ranah 3 Warna

C. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai Islam yang terdapat dalam film Ranah 3 Warna
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis teori Semiotik Roland Barthes dalam mengemukakan nilai-nilai Islam

D. Manfaat Teoretis

1. Manfaat Teoretis
penelitian ini dapat memberikan referensi dalam pengembangan ilmu komunikasi khususnya pemanfaatan media dakwah melalui film religi sehingga memperkaya khazanah ilmiah pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai agama dan kebudayaan digambarkan dalam sebuah perfilman. Serta peneliti juga berharap penelitian ini Sebagai media pembelajaran bagi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam

⁶ Muhammad Nasrul Hidayat, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film "Mengejar Surga"*, Skripsi Vol 4 No.3 (Juni 2023) hal 29-30

dengan media film sebagai media untuk berdakwah. Selain itu dapat memberikan manfaat bagi praktisi komunikasi, praktisi perfilman, dan juga mahasiswa KPI.

E. Penelitian terdahulu

1. Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Abdallah Aqil Alafi pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa film “Miracle in Cell No.7”. Penelitian ini memiliki analisis teori berupa analisis teori Semiotik Roland Barthes yang terdiri dari tanda, petanda, denotatif, konotatif, dan mitos. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu film “Miracle in Cell No.7”. Objek penelitian saya berupa film “Ranah 3 Warna”. Perbedaan kedua berupa analisis teori yang sama sama menggunakan analisis teori Semiotik Roland Barthes tetapi memiliki hasil pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa adab menghargai orang tua, sikap optimis, teguh pendirian, mengedepankan adat dan syariat islam, serta semangat belajar, sedangkan peneliti terdahulu berupa pesan dakwah akidah, syariah, akhlak, dan kasih sayang.

2. Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Shofiyah Nurul Imtina pada tahun 2023. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa film “99 Nama Cinta”. Penelitian ini memiliki analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari tanda, objek, interpretant. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu film “99 Nama Cinta”. Objek penelitian saya menggunakan film “Ranah 3 Warna”. Perbedaan kedua berupa analisis teori, penelitian yang terdahulu menggunakan teori Charles Sanders Peirce. Penelitian saya menggunakan analisis teori Semiotik Roland Barthes dan memiliki pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa adab menghargai orang tua, sikap optimis, teguh pendirian, mengedepankan adat dan syariat islam, serta semangat belajar, sedangkan peneliti terdahulu berupa pesan dakwah sabar dalam menghadapi cobaan hidup, ajakan kebaikan, dan juga memberikan motivasi.

3. Penelitian ini mengenai pesan dakwah yang ditulis oleh Fikri Afi Adani pada tahun 2022. Penelitian ini memiliki objek penelitian berupa lirik lagu “Sebujuur Bangkai”. Penelitian ini memiliki analisis teori Semiotik Charles Sanders Peirce yang terdiri dari tanda, objek, interpretant. Penelitian terdahulu ini memiliki perbedaan yang pertama berupa objek penelitian, yaitu lirik lagu “Sebujuur bangkai”. Objek penelitian saya menggunakan film “Ranah 3 Warna”. Perbedaan kedua berupa analisis teori, penelitian terdahulu menggunakan teori Charles Sanders Peirce. Penelitian saya menggunakan analisis teori Semiotik Roland Barthes. Dan memiliki pesan dakwah yang berbeda. Pesan dakwah dalam penelitian saya berupa adab menghargai orang tua, sikap optimis, teguh pendirian, mengedepankan adat dan syariat islam, serta semangat belajar, sedangkan peneliti terdahulu berupa mengingatkan kepada kematian.

F. Definisi Konsep

1. Nilai-nilai Islam

Nilai-nilai Islam adalah suatu yang tak berbentuk yang ada di setiap insan, sebab nilai bisa disebut baik dan juga buruk. Nilai-nilai Islam dalam pesan dakwah memiliki beberapa aspek yang meliputi akidah, syariah dan ahlak. Aspek ini menjadi pengajaran dalam menjalankan kehidupan didunia. Aspek-aspek ini dapat membentuk suatu prinsip yang tidak dapat dipisahkan dan ketiganya saling berkaitan satu sama lain. Nilai secara harfiah merupakan suatu gagasan pemikiran seseorang dalam menentukan setiap tindakan yang dianggap baik atau buruk kehidupannya. Pengertian kepercayaan, istilah Islam berarti kepatuhan pada kehendak serta keamanan Allah SWT dan taat terhadap aturan-nya. Korelasi antara pengertian berdasarkan istilah dasar dan pengertian berdasarkan agama erat serta konkret sekali, yaitu "hanya dengan kepatuhan pada kehendak Allah serta tunduk pada aturan- hukumnya, seorang bisa mencapai kedamaian yang sesungguhnya serta memperoleh kesucian yang kekal". Islam artinya agama samawi terakhir di muka bumi.⁷

2. Film

Film ialah audio visual yang di peruntukan guna menyampaikan pesan dan sekaligus merangsang penglihatan serta indera pendengaran. Dilihat dari ilmu komunikasi, film ialah media yang krusial yang berasal dari sistem yang dipergunakan oleh para individu atau kelompok ketika mengirim serta mendapatkan pesan (send and receive message). Selain sebagai hiburan, film juga mempunyai fungsi informatif, edukatif, serta jua persuasif. Film ialah salah satu media komunikasi yang paling efektif guna menyebarkan suatu pesan pada khalayak ramai dengan tujuan menyampaikan isu berguna yang dikemas pada bentuk audio visual serta bersifat hiburan.⁸

3. Semiotika Roland Barthes

Konsep Semiotika Roland Barthes disebut dengan tatanan makna, yang meliputi makna primer atau denotasi (makna sebenarnya dalam kamus) dan makna sekunder atau konotasi (makna atau makna yang muncul melalui pengalaman budaya dan pribadi). Dalam pandangan Mulyana, lingkungan komunikator merupakan suatu sistem yang pengaruhnya cukup besar, karena baik lingkungan maupun objek dapat mempengaruhi suatu sistem komunikasi. Konotasi, Barthes menjelaskan, sama saja dengan operasi ideologis, yang disebutnya mitos.

Kunci penting dari konsep semiotika Roland Barthes adalah konotasi. Menurut Indiawan Seto, Barthes menggunakan model ini untuk menjelaskan bahwa pemaknaan tahap pertama adalah hubungan antara penanda (ekspresi) dan petanda (isi) dalam sebuah tanda dengan realitas eksternal. Semiotika Roland Barthes mempelajari tentang bagaimana kemanusiaan dalam memaknai dalam hal (humanity and things). Basis dari semua komunikasi adalah tanda. Suatu tanda menunjukkan suatu selain diri sendiri dan maknanya. Dan makna adalah korelasi antara idea dan tanda. Semiotika menganalisis memaknai tanda dengan melalui sistem pemaknaan denotatif (pemaknaan secara konseptual dan bersifat objektif),

⁷ Adityo prakasa, Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Tiga Warna, Skripsi, Vol. 5 No 1 (Desember 2023) hal 7

⁸ Ibid., 19

konotatif (pemaknaan kias atau bukan yang sebenarnya dan dipengaruhi oleh nilai dan norma) dan juga mitos⁹

G. Kerangka Teoretik

1. Representasi

1. Teori Representasi

Representasi merupakan pemaknaan suatu gagasan yang diperoleh dari pemakaian tanda-tanda yang kemudian diserap oleh panca indera dan dirasakan oleh makhluk hidup dalam bentuk fisik. Menurut Stuart Hall representasi dapat dipahami dari peran aktif dan kekreatifan seseorang dalam memaknai dunia. Representasi merupakan bentuk perwujudan makna yang diberikan kepada sesuatu yang tergambar, kata kata, citra dan lain-lainnya. Representasi sendiri merupakan peristiwa kebahasaan, dengan sistem kerja sesuatu ditampilkan, dijelaskan dengan menggunakan sebuah bahasa.

Representasi adalah suatu proses mengkonstruksi dunia sekeliling kita. Pada representasi, media massa ialah suatu medium yang dibutuhkan untuk menggambarkan tanda-tanda konstruksi empiris menggunakan bahasa menjadi perangkat utama. Representasi bekerja melalui sistem representasi sistem yang terdiri dari dua komponen krusial yaitu konsep pemikiran serta bahasa. Keduanya saling berkorelasi, konsep perihal sesuatu yang diketahui dalam pikiran sebagai akibatnya kita bisa mengetahui maknanya, tetapi tanpa bahasa tak akan mampu berkomunikasi, lalu membuat rumit saat tak bisa mengungkapkannya pada bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Sistem representasi kedua bekerja pada keterkaitan antara & makna. Konsep representasi itu sendiri mampu berubah selalu jika ada makna baru. Representasi berubah menjadi dampak dari hal ini, makna itupun berubah setiap kali terdapat proses perundingan yang mendalam artinya.

Sistem kerja representasi terdiri dari 2 konsep. Konsep tersebut ialah konsep pikiran dan bahasa. Kedua konsep ini saling berkorelasi satu sama lain. Konsep pertama ialah pikiran, konsep ini dari sesuatu bersifat abstrak. Sedangkan konsep kedua ialah bahasa konsep ini berbentuk abstrak yang terdapat dalam otak pikiran kemudian ditafsirkan ke dalam bahasa yang dimengerti agar dapat menghubungkan antara konsep dan ide-ide dengan tanda simbol tertentu. Kedua komponen ini berfungsi untuk mengarahkan suatu konsep dalam pemikiran manusia sehingga menyadarkan manusia akan makna suatu konsep dalam bahasa. Selain 2 konsep diatas representasi juga memiliki dua prinsip dalam memaknai konsep-konsep yang terdapat pada pikiran. Dua prinsip tersebut ialah prinsip pertama mengartikan sesuatu

⁹Muhammad Nasrul Hidayat, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film "Mengejar Surga"*, Skripsi Vol 4 No.3 (Juni 2023) hal 29-30

yang ada dalam pikiran dengan sebuah imajinasi. Prinsip yang kedua menjelaskan (konstruksi) makna sebuah simbol dengan menggunakan representasi.¹⁰

2. Pendekatan dalam representasi

Penerapan representasi tidak serta merta dapat langsung diterapkan melainkan diperlukan pendekatan dalam representasi. Dalam hal ini, representasi dalam penelitian terjadi karena interaksi antara bahasa yang terdapat dalam film *Ranah 3 Warna*, seperti dialog, narasi dan adegan gerak tubuh dan ekspresi (sholat, doa, dan bentuk nilai-nilai Islam lainnya) dengan konsep pikiran yang ada pada manusia untuk membentuk suatu makna, sehingga dapat dipahami sebagai sebuah representasi. Agar mendapatkan penjelasan maka makna diolah dan dibentuk hingga penggunaan dalam konstruksi sosial. Oleh karena itu dalam interaksi membutuhkan pendekatan, dalam pendekatan representasi terdapat 3 jenis menurut Hall:

- 1) Pendekatan Reflektif ialah pendekatan yang menggunakan tata bahasa. Pemaknaan didasarkan pada objek, manusia, ide, gagasan dan peristiwa di dalam realitas yang nyata. Pendekatan ini seperti halnya sebuah cermin yang memantulkan sesuatu yang sama dengan bentuknya. Cermin yang dimaksudkan dalam pendekatan ini ialah merefleksikan makna yang sebenarnya dari sesuatu yang ada realitas dunia nyata.
- 2) Pendekatan Internasional ialah pendekatan dengan tujuan untuk mengetahui makna sebenarnya dari suatu objek. Pendekatan ini dapat langsung mengetahui makna sesungguhnya untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam pemaknaan suatu objek.
- 3) Pendekatan Konstruktivis. Pendekatan ini berkorelasi dengan pendekatan internasional, apabila peneliti tidak dapat menemukan makna dari sesuatu objek dari pembuat objek tersebut, peneliti dapat memaknai objek sesuai dengan konstruksi makna yang digunakan peneliti dengan bahasa bahasa sendiri. Oleh karenanya pendekatan ini dapat digunakan oleh siapapun dengan pemahamannya. Dalam pendekatan ini terbagi kedalam dua pendekatan yaitu: pendekatan semiotika dan pendekatan diskursif. Keduanya memiliki perbedaan dalam pemaknaan. Pemaknaan semiotika dalam pembentukan makna harus melalui perantara medium bahasa sedangkan pendekatan diskursif pemaknaannya lebih luas tidak hanya melalui medium bahasa melainkan melalui wacana. Wacana memiliki keluasan dalam pemaknaan karena wacana melekat pada masing-masing orang dan tidak dapat dibatasi oleh siapapun.¹¹

Nilai-nilai Islam Sebagai Pesan Dakwah

¹⁰Muhammad Nasrul Hidayat, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film "Mengejar Surga"*, Skripsi Vol 4 No.3 (Juni 2023) hal 12-13

¹¹Op.Cit., 15

a) Pengertian Pesan Dakwah

Pesan dakwah atau Maddah merupakan materi pesan yang memuat ajaran-ajaran Islam dengan maksud untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik dan mencegah kemungkaran, sehingga mad'u dapat mengubah dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam buku Ilmu Dakwah prof Ali Aziz secara singkat dakwah didefinisikan berupa kegiatan yang meningkatkan keimanan seseorang menurut syariat Islam.

Definisi dakwah telah banyak disebutkan oleh para ahli yang semuanya saling melengkapi masing-masing definisi. Definisi dakwah dari beberapa ahli memiliki perbedaan susunan redaksinya akan tetapi semuanya memiliki tujuan dan makna yang sama. Berikut beberapa definisi dakwah menurut para ahli:

- 1) Abu Bakar Zakaria mendefinisikan dakwah ialah usaha para ulama dan orang yang memiliki ilmu agama Islam untuk memberikan pengajaran kepada khalayak umum
- 2) Jalaludin Rahmat menyebutkan dakwah adalah proses penerimaan, pengelolaan dan penyampaian ajaran agama Islam guna mengubah perilaku pribadi seseorang ataupun masyarakat sesuai ajaran Islam."
- 3) Quraish Shihab dakwah merupakan ajakan atau seruan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi untuk menjadi yang lebih baik dan sempurna terhadap pribadi individu ataupun kelompok dan masyarakat

Pemahaman istilah pesan dakwah lebih tepatnya ialah memaparkan tentang isi materi dakwah baik berupa kata-kata, gambar, suara, dan lain-lainnya yang diharapkan mampu memberikan efek perubahan iman dari dalam maupun luar perilaku mitra dakwah/mad'u. Ayat-ayat Al-Qur'an menjadi dasar pegangan pesan dakwah dengan dasar pada Qs Al Baqarah ayat 213.¹²

B. Jenis Pesan Dakwah

Secara garis besar jenis pesan dakwah terbagi menjadi 2 bagian, pesan utama dan pesan penunjang atau tambahan. Pesan utama terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis sedangkan pesan tambahan terdiri dari selain kedua diatas yang akan dijelaskan dibawah ini

¹² Muhammad Nasrul Hidayat, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film "Mengejar Surga"*, Skripsi Vol 4 No.3 (Juni 2023) hal 15-16

1. Al-Quran merupakan kalamullah yang bersifat mujizat dan berfungsi sebagai hidayah (petunjuk) untuk seluruh alam semesta terutama umat manusia, serta menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Seluruh ringkasan Al-Quran terdapat pada dalam kandungan Qs Al-Fatihah, yang kemudian terbagi menjadi 3 bagian, Akidah, Syariat dan Ahlak. Akidah terdapat pada ayat pertama sampai keempat, Syariat pada lima sampai enam dan Ahlak pada ayat ketujuh.
2. Hadis secara ringkas pengertian hadis yang oleh sebagian ulama berpendapat segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad mulai dari ucapan, ketetapan, tingkahlaku persetujuan dan sifat beliau. Secara garis besar hadis berfungsi untuk menjelaskan segala sesuatu kandungan dalam Al-Qur'an yang masih bersifat universal, singkat, samar. Dalam penjelasan Al-Qur'an dan Hadis keduanya saling berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain.
3. Pendapat para sahabat, sahabat Nabi merupakan orang yang pernah, berjumpa, bertemu dan beriman kepada Nabi SAW semasa hidup. Pendapat sahabat dapat dijadikan sebagai sumber pesan dakwah karena para pendapat sahabat Nabi SAW memiliki kedekatan, nilai tinggi serta proses pembelajarannya langsung dari Nabi SAW
4. Pendapat para ulama, Ulama di sini adalah mukmin yang memiliki kapasitas keislaman yang luas serta mengamalkannya. Pendapat ulama yang tidak bisa dijadikan pesan dakwah adalah pendapat orang fasik atau ulama yang tidak sepenuhnya mengikuti sumber utama Al-Qur'an dan Hadits serta tidak ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan mereka
5. Kisah pengalaman teladan Salah satu jenis pesan dakwah yang siapapun bisa melakukannya. Pesan dakwah jenis ini menceritakan tentang pengalaman pribadi ataupun seseorang yang terkait dengan topik. Jenis ini dapat menceritakan keteladanan, kebaikan dan perbuatan baik seseorang yang telah wafat ataupun belum.
6. Karya sastra/seni, sastra merupakan nilai dari kebijakan dan keindahan terutama pada ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kandungan didalamnya sangat memuat nilai-nilai sastra yang tinggi. Karya sastra yang digunakan untuk pesan dakwah dapat bermacam-macam diantaranya: syair, pantun, lagu, qosidah dan lain-lainnya.
7. Karya seni tidak hanya memuat keindahan bentuk akan tetapi juga memuat nilai-nilai keindahan yang sangat tinggi begitu juga halnya sebuah sastra. Jenis pesan dakwah karya seni lebih mengedapankan nilai komunikasi nonverbal atau audio visual dengan cara memperlihatkan. Jenis pesan ini juga lebih berorientasi pada simbol-simbol yang bersifat subyektif dan terbuka bagi interpretasi setiap orang. Karya seni dapat berupa film, musik, dokumenter, video grafis, dll

Pada jenis jenis pesan dakwah tersebut, sesuai dengan judul penelitian serta analisis yang digunakan pada penelitian ini, maka jenis pesan dakwah yang digunakan merujuk pada jenis pesan dakwah karya seni berupa film nilai-nilai Islam yang penulis sebutkan diatas¹³

C. Aspek Pesan Dakwah

pokok ajaran Islam yang meliputi 3 aspek akidah syariah dan akhlak. Pesan dakwah dapat berisikan nilai- nilai karena nilai-nilai Islam sangat berkaitan erat dengan pesan dakwah. Nilai-nilai Islam menjadi pesan utama dakwah sebab di dalam nilai-nilai membahas mengenai Al Qur'an dan Hadis. 27 Pada dasarnya kumpulan pedoman dan prinsip hidup manusia seharusnya ialah nilai-nilai Islam. Al Qur'an dan Hadis sudah jelas mengatur bagaimana cara kita bersikap dan menjalankan kehidupan dalam bentuk nilai-nilai Islam.

Pesan dakwah nilai-nilai Islam terbagi dalam 3 macam jenis aspek, yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Berikut penjelasan dari 3 macam aspek nilai-nilai Islam.

a. Aqidah dalam bahasa Arab memiliki makna dasar sebagai "ikatan" atau "sangkutan." Istilah ini digunakan karena aqidah ini bertindak sebagai pengikat atau dasar bagi segala sesuatu dalam kehidupan seseorang. Dalam pengertian harfiah, aqidah dapat diartikan sebagai "iman" atau "keyakinan." Secara etimologis, aqidah merujuk pada suatu bentuk ikatan atau pengikat, tetapi secara teknis mengacu pada kepercayaan, keyakinan, atau iman. Ketika berbicara tentang aqidah dalam Islam, topiknya sering kali mencakup pembahasan mengenai Arkanul Iman, yang merupakan enam prinsip iman dasar dalam agama Islam²¹.

1) Iman kepada Allah.

2) Iman kepada malaikat-malaikat Nya.

3) Iman kepada kitab-kitab Nya.

4) Iman kepada rasul-rasul Nya.

5) Iman kepada hari akhir.

6) Iman kepada qadha dan qadar.

2) Syariah dalam pengertian etimologis merujuk pada penentuan aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti yang berkaitan dengan ibadah-ibadah seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan semua aspek lainnya dalam kehidupan sehari-hari.

¹³ Muhammad Nasrul Hidayat, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film "Mengejar Surga"*, Skripsi Vol 4 No.3 (Juni 2023) hal 15-16

Syariat Islam merupakan suatu sistem norma ilahi yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan juga hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Syariah mencakup berbagai peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, beserta prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kaum Muslim diwajibkan untuk mematuhi dan mengikuti syariah ini dalam menjalani hubungan mereka dengan Allah dan sesama manusia. Dalam konteks syariah, ada dua aspek penting:

- a. Aspek pertama adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Muslim untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan meningkatkan keagungannya, yang merupakan tanda dari kebenaran iman mereka kepada Allah. Aspek ini disebut dengan istilah "ibadah" dalam Islam, yang mencakup semua bentuk aktivitas ibadah kepada Allah.
- b. Aspek kedua adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Muslim untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, baik dalam hubungan sesama Muslim maupun dengan manusia pada umumnya. Ini termasuk mencegah tindakan zalim, mengatur kehidupan rumah tangga, dan interaksi sosial antar manusia.

3) Akhlak, dari segi etimologi dalam bahasa Arab, berasal dari kata "khulk" yang mengacu pada budi pekerti, perilaku, tingkah laku, dan sifat alami seseorang. Akhlak pada hakikatnya mencerminkan kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa individu dan membentuk kepribadian mereka. Dari sinilah, berbagai tindakan dan perilaku seseorang muncul secara alami dan spontan tanpa perlu dipaksakan atau dipikirkan terlebih dahulu. Akhlak adalah dimensi nilai dalam kerangka syariat Islam yang mempertimbangkan kualitas perbuatan. Kualitas keberagaman dalam Islam sebenarnya ditentukan oleh nilai-nilai akhlak. Jika syariat Islam menetapkan syarat-syarat yang bersifat teknis, seperti halnya syarat rukun atau sah suatu perbuatan, maka akhlak lebih menekankan kualitas dari perbuatan tersebut. Misalnya, bagaimana keikhlasan seseorang dalam beramal, sejauh mana khusyuknya dalam beribadah, sejalan sejauh mana ilmunya diwujudkan dalam tindakan nyata, dan sebagainya. Secara umum, akhlak dalam Islam mencakup beberapa aspek:

- 1) Akhlak manusia dalam hubungannya dengan Penciptanya.
- 2) Akhlak manusia dalam hubungannya dengan sesama makhluk.
- 3) Perlakuan terhadap makhluk selain manusia, seperti flora dan fauna.
- 4) Interaksi dengan sesama manusia, yang mencakup diri pribadi, keluarga, tetangga, dan masyarakat secara luas.

Nilai-nilai dalam konteks ini adalah keyakinan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan tindakan yang pantas atau tidak pantas dalam situasi sosial tertentu. Nilai-nilai ini memberikan panduan untuk memahami dan memilih alternatif keputusan. Konsep Islam, pada dasarnya, adalah agama yang membawa ajaran-ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, diturunkan dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, dan

disampaikan kepada umat manusia. Ajaran-ajaran ini bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan digunakan sebagai panduan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan sosial, ibadah, hukum, dan lainnya. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam adalah panduan atau acuan yang digunakan untuk menerapkan keyakinan individu terkait pemahaman ajaran-ajaran Islam. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh umat Muslim sebagai pedoman yang memungkinkan aplikasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari¹⁴

2. Film

Film merupakan salah satu bentuk teknologi informasi yang mampu mengungkapkan makna yang tersembunyi. Sebagai bagian dari media massa, film berperan sebagai sarana komunikasi dan saluran untuk mengungkapkan serta menyampaikan pesan-pesan. Film merupakan media komunikasi massa yang sudah digunakan sejak tahun 1926. Film sendiri dapat mengandung pesan-pesan dikemas ke dalam bentuk audio visual. Makna harfiah dari film yaitu gerak, yang berasal dari kata *cinema*, dan dapat diartikan sebagai melukis gerak dengan memanfaatkan cahaya. Menurut Effendy, film diinterpretasikan sebagai hasil dari budaya dan sebagai sarana ekspresi seni. Sebagai media massa, film menggabungkan berbagai teknologi dalam bentuk gambar dan rekaman suara, mencakup seni rupa hingga musik. Secara garis besar bahwa film ialah bentuk perantara media komunikasi massa yang menggunakan teknologi dan diaplikasikan dengan bentuk audio visual. film dibuat dengan tujuan untuk media menyebarluaskan informasi, keagamaan, pendidikan, dakwah bagi seseorang atau kelompok tertentu. Penggunaan media seperti ini sering kita jumpai, terlebih lagi dalam media dakwah. Media dakwah menurut Mira ialah alat atau sarana yang digunakan untuk berdakwa dengan tujuan supaya memudahkan penyampaian pesan kepada audien. Media film termasuk kedalam jenis media modern dari 2 klasifikasi jenis media, yaitu media tradisional dan media modern. Film masuk kedalam jenis media modern sebab film merupakan gabungan dengan media auditif (pendengaran) dan media visual. Media film sendiri menyuguhkan pesan yang sangat hidup serta mudah untuk diingat.

Film dapat diklasifikasikan berdasarkan genre film yang dibuat, genre merupakan tema dari sebuah film. Berikut macam macam genre film:

a. Action.

Genre ini lebih menampilkan adegan-adegan petualangan, pertempuran hingga perkelahian yang dapat membawa penonton dapat merasakan sisi emosi dan adrenalin dari adegan tersebut. Beberapa genre film, action menjadi pilihan terbanyak para penonton film dengan berbagai tujuan dan hiburan.

b. Komedi.

Genre komedi menampilkan dan berpusat pada adegan adegan lucu yang dilakukn oleh pemeran, sehingga membuat para penonton terhiburan

¹⁴ Adityo prakasa, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Tiga Warna*, Skripsi, Vol. 5 No 1 (Desember 2023) hal 25-30

c. Musikal.

Genre ini mirip dengan genre drama dari segi alur cerita, akan tetapi genre muskila lebih menekankan pada adegan dengan alunan musik, seperti bernyanyi, berdansa, menari dengan alunan musik. Genre ini dapat menjadikan penonton terangsang untuk mengikuti akur cerita dengan bernyanyi dan lain-lain.

d. Horor.

Film yang dirancang untuk menimbulkan sensai menakutkan, mistis, horor, supranatural kepada penonoton. Genre ini lebih menonjolkan plot-plot jump scare yang dapat membuat penonton histeris dibawah alam sadarnya.

e. Crime/kriminal.

Genre ini tidak jauh beda dengan film bergenre action. Yang membedakan pada genre ini ialah alur cerita yang diominasi dengan adegan tindak kejahatan, aksi detektif dan lain-lain. Genre ini menekankan pada ketegangan penonton untuk mendapatkan sensai kejahatan dalam film.

Selain genre film memiliki beberapa macam jenis klasifikasi. Jenis-jenis film dibedakan berdasarkan klasifikasi alur cerita, isi yang tampilkan serta teknis pembuatan film yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam mengamati serta membedakan dengan film-film lainnya. Berikut macam-macam jenis film:

a) Film cerita, jenis film ini menampilkan cerita yang diambil berdasarkan cerita fiktif atau non fiktif yang kemudian dimodifikasi menjadi sebuah film yang layak untuk dipertunjukkan.

b) Film Berita, jenis ini mengedepankan keaktualan informasi baik peristiwa maupun perkembangan yang terjadi. Film jenis ini bersifat berita maka di dalamnya wajib mengandung news values (What, where, who, when, why, how).

c) Film Dokumenter, film ini berbeda dengan film berita karena film dokumenter dibuat berdasarkan hasil interpretasi pribadi mengenai kenyataan tersebut. Jenis film ini menunjukkan realitas fakta yang ada di kehidupan nyata. Film jenis ini lebih mengarah kepada pembelajaran ilmu pengetahuan, sejarah lingkungan sosial.

d) Film Kartun, jenis ini dirancang untuk hiburan anak. Film kartun atau animasi ini merupakan ilusi gerakan yang dilakukan dengan mekanik elektronis sehingga gamabr yang ditampilkan dapat berupa 2D ataupun 3D.¹⁵

Proses pembuatan film Menurut Elvinaro, terdapat 4 jenis film diantaranya.

¹⁵ Muhammad Nasrul Hidayat, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film "Mengejar Surga"*, Skripsi Vol 4 No.3 (Juni 2023) hal 23-25

a. Film cerita atau story film artinya jenis film yang mengandung unsur-unsur cerita. Pada umumnya film ini dipertontonkan pada gedung-gedung bioskop yang diperankan sang aktor/aktris yang telah dikenal oleh masyarakat luas. Film ini bersifat komersial, cerita yang diangkat sebagai topik film mampu berupa fiktif juga sesuai kisah konkret yang dimodifikasi, sebagai akibatnya terdapat unsur menarik, baik yang berasal dari alur ceritanya ataupun dari segi pengambilan gambar yang artistik.

b. Film berita atau news real merupakan film berdasarkan suatu fakta dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Karena sifatnya berita, maka film yang disajikan kepada publik harus mengandung unsur nilai berita atau news value sesuai dengan kriteria berita yaitu penting dan menarik. Meskipun bersifat film namun yang terpenting dalam film berita adalah peristiwa yang terjadi harus terekam secara utuh.

c. Film Dokumenter, menurut Robert Flaherty film dokumenter atau Documentary film merupakan karya cipta mengenai kenyataan atau *creative treatment of actuality*. Film dokumenter berbeda dengan film berita, film berita merupakan suatu kenyataan, sedangkan film dokumenter merupakan hasil interpretasi pribadi atau pembuat mengenai kenyataan tersebut.

d. Film kartun atau cartoon film merupakan film yang dibuat untuk dikonsumsi anak-anak. Meskipun tujuan utamanya dalam pembuatan film ini adalah untuk hiburan, namun tak jarang juga film kartun juga mengandung unsur-unsur pendidikan di dalamnya.¹⁶

3. Film Sebagai Media Dakwah

Proses dakwah tidak akan lepas dari adanya media, karena media sebagai perantara untuk menyampaikan pesan kepada audien. Pemilihan media sangat berpengaruh terhadap proses penyampaian sebuah pesan, oleh karena itu da'I dituntut untuk bisa memilih media yang tepat kepada audien. Pemilihan media dakwah saat ini sangat beragam dan banyak jenisnya. Media diklasifikasi menjadi tiga, yaitu: media terucap, media tertulis, media dengar pandang. Pemilihan media yang efektif untuk berdakwah ialah media yang mampu menyampaikan pesan secara efisien, tepat sasaran kepada audien. Salah satu media yang efektif dalam menyampaikan pesan dakwah ialah melalui film.

Selain menjadi media, film dapat menjadi bagian media penyampaian pesan dan medium representasi. John Fiske menuturkan soal medium yang dapat merubah pesan menjadi sebuah sinyal pada saluran. Medium tersebut berupa alat-alat teknis dan fisik. Medium sendiri terdapat tiga kategori yaitu: presentasi, representasi, media mekanis.

¹⁶ Adityo prakasa, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Tiga Warna*, Skripsi, Vol. 5 No 1 (Desember 2023) hal 33-34

Film menjadi media yang sangat efektif karena dapat merepresentasikan sesuatu terutama dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah berupa nilai-nilai Islam. Karena film mampu menyampaikan pesan secara massal dan mudah untuk dipahami sehingga sangat tepat untuk digunakan media dakwah. Selain itu film sangat mudah diterima khalayak umum karena film mampu merepresentasikan realitas kehidupan melalui cerita. Dengan kata lain film menjadi potret yang ada di masyarakat.¹⁷

4. Semiotika Roland Barthes

Semiotika diambil dari kata *semeion* yang berasal dari bahasa Yunani dan memiliki arti "tanda" atau "same" yang berarti penafsiran tanda. Tanda merupakan makna yang diberikan oleh manusia, dapat berupa mental, fisik, pikiran ataupun sistem biologi manusia dan hewan, baik di dunia maupun di alam semesta. Oleh karenanya tanda ialah tanda yang hanya apabila bermakna bagi manusia. Teori semiotika secara singkat digunakan untuk meneliti tanda-tanda dalam sebuah bentuk.

Semiotika Roland Barthes mempelajari tentang bagaimana kemanusiaan dalam memaknai dalam hal (*humanity and things*). Basis dari semua komunikasi adalah tanda. Suatu tanda menunjukkan suatu selain diri sendiri dan maknanya. Dan makna adalah korelasi antara idea dan tanda. Semiotika menganalisis memaknai tanda dengan melalui sistem pemaknaan denotatif (pemaknaan secara konseptual dan bersifat objektif), konotatif (pemaknaan kias atau bukan yang sebenarnya dan dipengaruhi oleh nilai dan norma) dan juga mitos

Elemen bahasa tidak lepas dari 2 proses, yaitu petanda dan penanda yang dapat menghasilkan sebuah realitas. Penanda merupakan esensi dari bahasa, apa yang didengar, ditulis, dibaca maupun diucapkan. Secara rinci tanda adalah suara yang bermakna. Sedangkan petanda adalah konsep pikiran, gambaran mental yang ada di dalam otak dan bagian psikologis dalam bahasa. Oleh karenanya simbol dapat dikatakan sebagai ikon Signifier (penanda) dan signified (tanda).¹⁸

H. Metode Penelitian

1. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dikutip dari McMillan dan Schumacher (1997) menyebutkan metode kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan

¹⁷ Muhammad Nasrul Hidayat, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film "Mengejar Surga"*, Skripsi Vol 4 No.3 (Juni 2023) hal 2

¹⁸ Ibid., 28-29

terhadap manusia dalam berhubungan dengan orang-orang dan kawasannya sendiri dalam peristilahan dan bahasanya. Sedangkan menurut Mantra (2004) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau kata-kata dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara dalam, rinci, menyeluruh, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sukidin, 2002).¹⁹

2. OBJEK PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, peneliti sudah memiliki atau bayangan yang nantinya menjadi bagian dari unit analisis penelitian. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah tentang pesan dakwah dalam film “Ranah 3 Warna”.

3. JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini berupa film sebagai media penelitian yang berjudul “Ranah 3 Warna”

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari kumpulan penelitian terdahulu

4. TAHAPAN PENELITIAN

a. Tahap Pra-penelitian

1) Menyusun matriks penelitian

Peneliti perlu mencari fenomena yang ada di sekitar baik itu dari media maupun masyarakat langsung. Setelah itu, untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya peneliti menuangkan dalam bentuk matriks agar menjadi acuan saat melakukan tahapan selanjutnya.

2) Menyusun Proposal Penelitian

Setelah matrik penelitian selesai, kemudian peneliti merancang penelitian yang tertulis dalam proposal penelitian.

3) Menentukan Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti membutuhkan fokus penelitian, agar hal yang menjadi tujuan awal dapat tercapai.

¹⁹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Cet.1. hlm. 28

4) Konsultasi Fokus Penelitian

Setelah membuat fokus penelitian, peneliti melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk memastikan apakah fokus penelitian sesuai dengan yang diteliti.

b. Tahap Analisis Data

1) Memahami Latar Belakang dan Persiapan Diri

Sebelum melakukan penelitian langsung, peneliti perlu memahami maksud dari objek penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menjadi lebih mudah dalam mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai.

2) Pengumpulan Data

Peneliti memulai mengumpulkan data-data yang bersumber dari media yang akan diteliti.

c. Tahap Penulisan Laporan

1) Penyusunan hasil penelitian

Setelah melakukan tahap lapangan, peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian agar informasi dan hasil yang didapat dapat tersusun dengan rapih.

2) Konsultasi hasil penelitian kepada dosen pembimbing

Laporan penelitian yang berisi proses dari suatu penelitian yang dikemas secara sistematis, objektif ilmiah akan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing.

3) Perbaikan hasil konsultasi

Perbaikan hasil konsultasi sangat diperlukan agar mencapai hasil yang maksimal dalam melakukan penelitian.

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Purnomo, 2004). Sedangkan menurut Sukmadinata dikutip dari Hardani, dkk (2020) observasi atau pengamatan ialah cara atau teknik pengumpulan data melalui jalan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.²⁰ Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan berupa analisis teks. Artinya, peneliti akan mengamati, mencatat, dan menganalisis isi dari film tersebut untuk memahami informasi atau ide-ide yang disampaikan di dalamnya. Hasilnya berupa interpretasi terhadap konsep, pemahaman konteks, atau penjabaran gagasan yang mendalam mengenai tema yang diteliti.

²⁰ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. (Yogyakarta: CV, Pustaka Ilmu Group, 2020). hlm. 123-124

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik yang peneliti pakai dimana teknik pengumpulan datanya yang dilakukan secara tak langsung pada subjek penelitian, guna mengumpulkan film, file, video, foto. Setelah melakukan observasi peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengambil cuplikan layar pada scene scene yang merepresentasikan nilai-nilai Islam.²¹

6. Teknik Validitas Data

Dikutip dari Ahmadi (2014), Lincoln & Guba (1981) menyebutkan ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk meyakinkan data yang telah diperoleh di lapangan dapat dipercaya atau betul-betul akurat, diantaranya sebagai berikut :²²

a. Triangulasi

Triangulasi mencakup para peneliti yang mengambil perspektif yang berbeda tentang masalah yang diteliti atau lebih umum dalam menjawab pertanyaan penelitian. Perspektif ini dapat dibuktikan dengan menggunakan beberapa metode dan/atau dalam beberapa pendekatan teoritis yang keduanya saling terikat. Selanjutnya, ini mengacu pada menggabungkan berbagai jenis data dengan latar belakang perspektif teoretis yang diterapkan pada data.²³

b. Pemeriksaan teman sejawat

Pemeriksaan teman sejawat atau peer debriefing adalah suatu proses menunjukkan diri sendiri kepada teman-teman yang tidak mempunyai rasa tertarik dalam suatu cara membuat parallel pembahasan analitis yang bertujuan menyelidiki aspek inkuiri yang implisit pada pemikiran peneliti.²⁴ Teknik ini dilakukan melalui diskusi hasil sementara atau hasil akhir penelitian untuk menguji generalitas temuan melainkan juga melindungi peneliti dari bias serta membangun penjelasan yang lebih baik²⁵. Dalam hal ini, peneliti melakukan diskusi dengan Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M. Ag. selaku dosen pembimbing, Baiti selaku asisten dosen, Wahyu selaku dosen, serta peneliti lain yang jenis penelitiannya sama.

c. Ketercukupan referensial

²¹ Adityo prakasa, *Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Tiga Warna*, Skripsi, Vol. 5 No 1 (Desember 2024) hal 12

²² Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.261

²³ Uwe Flick, *The SAGE: Handbook of Qualitative Data Collection*, (London: SAGE Publication Ltd., 2018), hlm. 532

²⁴ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 270

²⁵ Miles, dkk. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, (USA: SAGE Publications, 2014), hlm. 263-264

Dikutip dari Ahmadi (2014), menurut Eisner (1975) ketecukupan referensial dimaksudkan untuk membentuk ketercukupan dari kritikus tertulis dengan tujuan evaluasi dengan metode keahlian khususnya dalam meneliti karya seni . Peneliti banyak mencari referensi dari berbagai sumber berupa buku, jurnal, dan sumber lainnya agar data yang disajikan akurat.

8. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data merupakan usaha peneliti memaknai data, baik berupa teks atau gambar yang dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu peneliti harus benar-benar mempersiapkan data tersebut agar dapat dianalisis, dipahami, disajikan, dan diinterpretasikan (Creswell (2010) dalam Kusumastuti dan Khoiron (2019)).²⁶

Menurut Miles and Huberman dikutip dari Sidiq & Choiri ada tiga serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yang terdiri dari, sebagai berikut:

a. *Data reduction* (reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bilamana diperlukan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci.

b. *Data Display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display data for qualitative research data in past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian

²⁶ Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm.126

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, dan sebagainya.

c. *Verification* (Penarikan kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Data display yang telah disajikan dan dikemukakan bila didukung dengan data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian dan data yang diperoleh telah terkumpul secara lengkap, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dengan menggunakan teknik Analisis Semiotik Model Roland Barthes. Berikut penjelasannya:

1. Signifier (Penanda) – bentuk fisik tanda, seperti kata atau gambar, yang dapat kita lihat atau dengar
2. Signified (Petanda) – makna atau konsep yang diwakili oleh penanda tersebut.
3. Denotation (Denotasi) – makna dasar atau langsung dari tanda, tanpa interpretasi tambahan.
4. Connotation (Konotasi) – makna tambahan yang dipengaruhi oleh budaya, emosi, atau konteks sosial.
5. Myth (Mitos) – makna budaya yang meluas, di mana suatu tanda membawa nilai atau ideologi tertentu yang sudah tertanam dalam masyarakat.

Semua data yang telah diidentifikasi, kemudian analisis dan dideskripsikan dalam bentuk paragraf. Realitas dakwah yang terjadi dalam adegan dan telah dijabarkan dalam bentuk paragraf sesuai realitas media yang ada. Setelah itu diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan menganalisis mengenai penelitian ini, maka sistematika pembahasan diperlukan untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian ini, yang berisikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi 8 sub bab antara lain: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan jadwal penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORITIK

Pada bab ini berisi pembahasan tentang artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, teori, opini, ide ataupun gagasan yang berkaitan dengan gejala dakwah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan langkah-langkah operasional dalam melakukan penelitian, antara lain: pendekatan dan jenis penelitian, unit analisis, jenis dan sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini yang menjadi pembahasan menjadi 3 bagian yaitu, gambaran umum subyek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian (analisis data)

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan, rekomendasi dan keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Prakasa Adityo, “*Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Ranah 3 Warna*”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2023).
- Hidayat, Muhammad Nasrul, “*Representasi Nilai-Nilai Islam dalam Film Mengejar Surga*”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya (2023).
- Hasmara, Nabila Syifa. “Kampanye Kemanusiaan *United Nations High Commisioner For Refugees* (UNHCR) dalam Tinjauan Media Dakwah (CAMP CAT Essential Communication Analysis)”, *Skripsi*, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).